

**GLOBALLASHUV JARAYONIDA MAFKURAVIY
TO‘QNASHUVLAR STRATEGIYASI VA UNING O‘ZIGA HOS
JIHATLARI**

Uralov Dilshodbek

Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalari universiteti

Ijtimoiy fanlar yo‘nalishi katta o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada globallashuv jarayonining o‘ziga xos jihatlari, hozirgi sharoitda u mafkuraviy transformatsiyaning nihoyatda o‘tkir quroliga aylanib, har xil siyosiy kuchlar manfaatlariga xizmat qilayotganini hamda bu sharoitda mafkura poligonlari yadro poliganlaridan ham ko‘proq kuchga ega bo‘lib qolayotganligi oid moqda fikrlar yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Globallashuv, “geosiyosat”, “geopolitika”, geostrategik holat, mafkura poligon, yangi O‘zbekiston, ilm-fan, barkamol avlod, tarbiya, islohot.*

**THE STRATEGY OF IDEOLOGICAL CONFLICTS IN THE
PROCESS OF GLOBALIZATION AND ITS SPECIFIC ASPECTS**

***Annotation.** This article highlights the unique aspects of the globalization process, the fact that it has become a very sharp weapon of ideological transformation, serves the interests of various political forces, and that ideological landfills are more powerful than nuclear landfills.*

***Key words:** Globalization, "geopolitics", "geopolitics", geostrategic situation, ideological polygon, New Uzbekistan, science, perfect generation, reforms.*

Hozirgi zamon globallashuv davrida jahon siyosati to‘xtovsiz o‘zgarishlarga moyil bo‘lib kelmoqda. Bugungi dunyoning siyosiy manzarasiga nazar tashlar ekanmiz, biz unda turli xildagi katta va kichik siyosiy inqirozlar, iqtisodiy bo‘hronlar va qurolli mojarolar ko‘payib borayotganini kuzatish mumkin.

Hozirgi kunda xalqaro xavfsizlikni ta'minlash tizimi yangidan-yangi noan'anaviy tahdidlar bilan to'qnash kelmoqda. Ba'zi holatlarda eski muammolar yangicha shaklda namoyon bo'layotganini kuzatish mumkin. Zero, dunyoning turli mintaqalarida sodir bo'layotgan noxush voqealar har qanday sog'lom fikrli insonni chuqur tashvishga solayotgani bu borada jiddiy fikrlashni taqozo etmoqda. Turli hil ko'rinishda vujudga kelayotgan tahdidlar milliy - diniy va konfessiyalararo adovatlar tufayli qarama-qarshiliklar, nizolar tufayli qon to'kilishlar insoniyatni jiddiy tashvishga solmoqda. Bu kabi voqelikning bizdan uzoqda, deb loqaydlikka berilish ham jamiyat, ham millat kelajagi uchun zarardir.

Shu sabali dunyoda sodir bo'layotgan voqea va hodisalardan – xoh u bunyodkor bo'lsin, xoh vayronkor – hamisha ogoh bo'lish el-yurt taqdiri, kelajagi uchun daxldorlik tuyg'usi bilan yondashuvni talab etadi. Zero, bunday ko'rinishdagi bunyodkor bo'lgan “ayrim” mafkuralar zamirida aslida tuban vayronkor g'oyalar yashiringanligini anglash lozim.

Globalashuv sharoitida dunyo miqyosida yuz berayotgan voqea-hodisalar har bir insonda nafaqat qo'rquv, balki butun jamiyatda “mafkuraviy vahima”ni vujudga keltirishi afsuski, hech kimga sir emas. Binobarin, “mafkuraviy vahima” – jamiyatdagi mavjud tinchlik holatiga rahna solish xavfi bilan aholini qo'rqitish maqsadida muammolarni taqdim etishdir. Bunda bo'layotgan voqea-hodisalardan foydalanib xalqlarni, jamiyatlarni, davlatlarni urush domiga tortish, ularni o'z yo'lidan adashtirish uchun keskin harakatlar amalga oshiriladi. O'zaro munosabatlarni taklif qilish jarayonida bir tarafning yonini olib, ikkinchi tarafga adovat uyg'otiladi. Ular haqida kishilarni junbushga keltiruvchi har xil uydirmalar ishlab chiqiladi va omma e'tiboriga havola etiladi. Ana shunday holatda o'zining mafkuraviy qarashlariga ega bo'lmagan jamiyatlar, davlatlar ularning domiga tushib qolishi hech gap emas.

Bugungi dunyoda yashayotgan insoniyat yaxlitlikni tashkil etsada, undagi davlatlar va xalqlar tarixiy shart-sharoit, jo'g'rofiy joylashuvi, geostrategik holatiga ko'ra turli mavqega ega. Hozirgi davr – dunyoda g'oyaviy qarama-

qarshiliklar murakkab tus olgan, mafkura poligonlari yadro poligonlaridan ham kuchliroq bo‘lib borayotgan davr. Shunday ekan, ularning o‘ziga xos manfaatlarini ifodalaydigan mafkuraviy ta’sir usullari bo‘lishi shubhasiz.

Ma’lumki jahon siyosiy xaritasida ko‘plab davlatlar mavjud. Ularning har birining o‘z qarashlari asosida turli siyosiy kuchlar, partiyalar, din va diniy oqimlar, mazhablar, guruh va qatlamlar faoliyat ko‘rsatadi. Shu ma’noda turli davlatlarning o‘zaro farqlanadigan, ba’zan bir-biriga zid bo‘lgan manfaatlar bor. Aynan mana shu manfaatlar o‘zga xalqlar, turli mintaqalar, davlatlarning aholisi yoki ijtimoiy guruhlar ongiga, turmush tarziga ta’sir o‘tkazish, ularni bo‘ysundirish uchun yo‘naltirilgan maqsadlarni shakllantiradi. Bundan ko‘zlangan asosiy maddao esa muayyan joydagi kishilarga iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va diniy qarashlarni singdirish orqali o‘z manfaatlarini ta’minlashga intilishdir. Bunday ta’sir o‘tkazishning tinch yo‘li ko‘zlangan maqsadga olib kelmaganda boshqa mamlakatlarning ichki ishlariga aralashish, mavjud vaziyatni ataylab keskinlashtirish, kuch ishlatish yo‘li bilan bo‘lsa ham, ijtimoiy beqarorlikni yuzaga keltirishga harakat qilinadi.

Globalashuv jarayonlari sharoitida u yoki bu mamlakatning milliy manfaatlariga qarshi qaratilgan tahdidlar orasida g‘araz niyatli kuchlar tomonidan axborot xurujlari tizimini rivojlantirishga jiddiy e’tibor qaratilayotgani ularning fuqarolar ongiga ta’sir etish kuchining yuqoriligi bilan izohlanmoqda. Axborot olamidagi ustunlik ko‘p narsani hal etadigan bugungi vaziyatda mustaqil ong va mustaqil fikrga ega bo‘lgan shaxsni tarbiyalash masalasi nafaqat ma’naviy, kerak bo‘lsa, muhim siyosiy ahamiyat ham kasb etmoqda¹. Keyingi yillarda tez-tez qaytalanayotgan tabiiy ofatlar, to‘fon va suv toshqinlari ko‘plab mamlakatlar qishloq ho‘jaligi va oziq-ovqat sanoatiga katta salbiy ta’sir o‘tkazmoqda. Misol uchun, Hindistonda dengiz va okean sohillarida mavjud bo‘lgan katta ekin-tikin yerlari doimiy tabiiy ofatlar tahdidi tufayli oxirgi ikki yil ichida boshqa

¹ Sayitxonov A. Axborot sohasida milliy xavfsizlikni ta’minlash – eng ustuvor vazifa. “Globalashuv jarayonida axborot xavfsizligi: informatsion tahdid va mafkuraviy immunitet masalalari”. Respublika ilmiy – amaliy anjumani materiallari. Farg‘ona. 2013 yil fevral. B-49.

maqsadlarda ishlatila boshladi. Ya'ni ushbu hududlarda ilgari shakarqamish ekilgan edi, endilikda bu ekin maydonlari yo'q qilindi, chunki doimiy suv toshqinlari, dengiz to'fonlari ekindan hosil olish imkonini bermayapti. Natijada, jahon bozoriga shakarqamish va boshqa shu kabi mahsulotlarning eng katta miqdorda yetkazib beradigan Hindiston o'z ichki ehtiyojlarining bir qismini import hisobiga qoplashga majbur bo'lmoqda. Bu esa, jahon miqyosida shakar mahsulotiga bo'lgan talabni va shu tarzda narx-navoning oshib ketishiga olib kelmoqda.

Xozirgi davrda jahon maydonlarining mafkuraviy bo'lib olishga urinishlar kuzatilmoqda. Geosiyosiy globallashuv jarayonining o'ziga xos jihati shundan iboratki, hozirgi sharoitda u mafkuraviy ta'sir o'tkazishning nihoyatda o'tkir quroliga aylanib, har xil siyosiy kuchlar manfaatlariga xizmat qilayotganini inkor etib bo'lmaydi. Bu sharoitda mafkura poligonlari yadro poliganlaridan ham ko'proq kuchga ega bo'lib qolmoqda.

Turli mamalakatlarni mafkuraviy zabt etish g'oyat katta iqtisodiy manfaatlar bilan uyg'unlashib ketgan. Ya'ni, jamiyatni mafkurasizlantirishga, g'oyasizlantirishga yo'naltirilgan axborotlar bozorida ma'naviy-madaniy, g'oyaviy-mafkuraviy jihatdan saviyasi past bo'lgan audio va video kassetalar, ahloqsizlikka olib keladigan adabiyotlar va boshqa "san'at asarlarining" sotilishi kimlar uchundir juda katta foyda manbai bo'lib qalayotganligi hammaga ma'lum.

Bunda ommaviy axborot vositalari orqali psixologik ta'sir o'tkazishning yangidan-yangi usullaridan foydalanadilar. Xususan, milliy hayotimizga xos muayyan xususiyatlarni ochiqdan-ochiq qoralash, yerga urish yoki ayrim tarixiy voqea-xodisalarni umuman bo'lmagandek, jahon madaniyati, ilmu-faniga ulkan xissa qo'shgan ulug' allomalarimizni bizga aloqasi yo'qdek qilib ko'rsatishga urinishlar mavjud. Shuningdek, mintaqa davlatlari o'rtasida ziddiyatlar keltirib chiqarish va jahon afkor ommasida O'zbekiston haqida noto'g'ri tasavvur tug'dirishga bo'layotgan intilishlarni hech qachon e'tibordan chetda qoldirmasligimiz lozim.

“Geosiyosat” tushunchasi “geopolitika” so‘zining tarjimasi sifatida qo‘llanilmoqda. “Geopolitika” grek tilidagi “geo” – yer va ”politika” – siyosat so‘zlaridan hosil bo‘lgan. “Geostrategiya”, “geoiqtisodiyot”, “geosiyosiy makon” va shu kabi boshqa atamalar “geosiyosat” tushunchasi tarkibiga kiruvchi kategoriya va atamalardir. Dastlab, “geosiyosat” tushunchasi siyosatni biron-bir geografik makon va uning o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq holda olib borishni ifoda etgan. Zamonaviy tilda ”Geosiyosat” tushunchasi turli xil siyosiy kuchlarning, davlat va xalqlarning geosiyosiy maqsad va vazifalarini, manfaatlarini biron-bir geografik makonda ushbu makonning o‘ziga xos jihatlarini inobatga olgan holda amalga oshirish, va bunda qo‘llaniladigan uslublar, vositalar, taktika va strategiyalar majmuasini anglatadi.

“Geosiyosat” atamasi uzoq tarixga ega bo‘lsa-da, u tushuncha sifatida XX asrning boshlarida asosan Yevropa olimlari tomonidan ishlab chiqilgan deb hisoblaniladi.

“Geosiyosat” atamasi birinchi bor 1899 yili shvesiyalik siyosatshunos olim Rudolf Chellen tomonidan muomalaga kiritilgan. Bunda u nemis olimi Fridrix Ratselning 1897 yili chop etilgan «Politische Geografiya» («Siyosiy geografiya») asarida keltirilgan g‘oya va fikrlardan foydalangan.

O‘zbekiston Respublikasining mustaqillik davri dastlabki yillaridan beri izchillik bilan hayotga tadbiiq etib kelinayotgan o‘z “taraqqiyot modeli”, puxta o‘ylangan oqilona va uzoqni ko‘zlovchi aniq maqsadlarga yo‘naltirilgan bosqichma-bosqich islohotlar bugungi kunda o‘z ijobiy natijasini bermoqda.

Hozirgi zamon globallashuv davrida butun dunyo miqyosida vujudga kelgan moliyaviy-iqtisodiy inqiroz, oziq-ovqat va energiya tanqisligi kabi o‘ta murakkab muammolar dunyoning ko‘plab mamlakatlari xavfsizligiga katta tahdid solayotgan bir paytda O‘zbekiston o‘z taraqqiyot yo‘lida sobitqadamlik bilan davom etmoqda, o‘z iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy barqarorligini saqlash orqali xalqaro maydonda barqarorlashtiruvchi omillardan biriga aylanib bormoqda.

Bunda “davlat asosiy islohotchi tamoyili”, iqtisodiy mustaqillikni

mustahkamlash, ko‘ptomonlama rivojlangan iqtisodiyotni barpo etish, paxta monokulturasini bartaraf etib, qishloq ho‘jaligida suvni ko‘proq tejaydigan, asosan oziq-ovqat sanoatini hom-ashyo bilan ta‘minlaydigan, atrof-muhitga salbiy ta‘siri kam bo‘lgan ekinlar maydonini kengaytirish, umuman qishloq ho‘jaligida fermerlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish kabi fundamental vazifalar izchillik bilan amalga oshirila boshlandi.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida kredit inqirozi va iqtisodiy rivojlanishning sekinlashuvi kuzatilayotgan bir davrda, O‘zbekiston iqtisodiyoti barqaror tarzda o‘tib bormoqda. Ekspertlarning fikricha, O‘zbekiston iqtisodiyotiga global moliyaviy-iqtisodiy inqiroz to‘g‘ridan-to‘g‘ri emas, balki bilvosita ta‘sir etmoqda. Bunda asosan O‘zbekiston uchun tashqi savdo sohasidagi sherik mamlakatlardagi inqiroz tufayli ularda mamalkatimizdan import qilinadigan mahsulotlarga talab kamayishi asosiy muammolardan biriga aylanishi mumkin. Biroq, mamlakatimiz hukumati tomonidan ushbu muammolarni yechishda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni inobatga olgan holda aytilish mumkinki, O‘zbekiston iqtisodiyoti bundan keyin ham rivojlanishda davom etadi.

O‘zbekiston MDH, G‘arb va Sharq, Osiyo va Afrika davlatlari bilan aloqalarni izchillik bilan rivojlantirib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasining Osiyo davlatlari bilan siyosiy, iqtisodiy va gumanitar sohadagi hamkorligini rivojlantirish va mustahkamlash mamlakatimiz tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu haqda, Islom Karimov ta‘kidlaganidek: “XXI asr – Osiyo taraqqiyoti asridir, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Qit‘aning dovrug‘ qozongan bir qator davlatlari yuksak taraqqiyot sur‘atlari va samaralari borasida erishayotgan ulkan yutuqlar buni yaqqol tasdiqlaydi. Bu davlatlar rivojlanishidagi o‘ziga xoslik o‘shish sur‘atlarining barqarorligi, taraqqiyotning chuqur va mustahkam poydevorga tayangani bilan alohida ajralib turadi”.

O‘zbekiston Shimoliy va Janubiy Amerikaning 20 dan ortiq davlati, jumladan, AQSh, Meksika, Kanada, Braziliya, Argentina, Chili, Venesuela,

Yamayka, Urugvay, Peru, Kosta-Rika, Paragvay, Kuba, Gvatemala, Nikaragua, Gonduras va boshqalar bilan diplomatik munosabatlar o‘rnatgan.

Xususan, O‘zbekiston va AQSh o‘rtasidagi munosabatlar faol taraqqiy etib bormoqda. Bunga yaqqol misol tariqasida Amerikaning “Djeneral Motors” kompaniyasi bilan yildan-yilga taraqqiy etib borayotgan amaliy hamkorlikni keltirib o‘tishimiz mumkin.

Global muammoga aylanib ulgurgan inqirozdan chiqish uchun nafaqat xalqaro moliya institutlari, qolaversa, iqtisodiyoti yirik davlatlarning faol ishtiroki masalasi kun tartibiga chiqayotgan bir sharoitda regionalizatsiyaga o‘ralashib qolish unchalik ham to‘g‘ri bo‘lmasa kerak. Buni dunyoning bir chekkasida birin-ketin kasodga uchrayotgan korporatsiya va kompaniyalarni sotib olish uchun boshqa bir chekkasidagi milliy yoki transmilliy kompaniyalardan taklif tushayotgani ham yaqqol ko‘rsatib turibdi. Ehtimol, vaqti kelib, xuddi Yevropa Ittifoqiga o‘xshash ish kuchi, kapital, pul va xizmatlarning erkin va optimal harakatlanuvini yo‘lga qo‘yadigan mintaqaviy, amerikalik siyosatshunos olim Semyuel Xantington ta’biri bilan aytganda, yagona tamaddun doirasidagi bozorlar ham vujudga keladi. Boshqa olimlar esa bugungi jarayonlarni “glocasation” (Glocalisation yoki localization - globalizatsiya va lokalizatsiya so‘zlaridan tarkib topgan duragay so‘z. “Glokal” atamasi “global o‘ylab, lokal ish yurit” aqidasi ga amal qilib yashaydigan shaxs, guruh, bo‘linma, boshqarma, tashkilot yoki jamoani anglatadi. U yaponcha “dochakuka” so‘zidan kelib chiqqan) deb ataydi. Ko‘ryapmizki, joriy inqiroz Ikkinchi jahon urushi tugagandan keyingi davrda unda g‘olib chiqqan davlatlar manfaatiga moslab tashkil etilgan xalqaro munosabatlar (BMT Xavfsizlik Kengashiga 5 doimiy a‘zoning veto qo‘llash huquqi, xalqaro moliya institutlarining G‘arb nazorati ostida faoliyat yuritishi va hokazo) uchun o‘zga xos sinov bo‘lmokda.

Xulosa qilib aytganda, bugun biz tez sur‘atlar bilan o‘zgarib borayotgan, insoniyat hozirga qadar boshidan kechirgan davrlardan tubdan farq qiladigan o‘ta shiddatli va murakkab bir zamonda yashamoqdamiz. Bu jarayonda jahon

maydonlarining mafkuraviy bo‘lib olishga urinishlar kuzatilmoqda. Globallashuv jarayonining o‘ziga xos jihati shundan iboratki, hozirgi sharoitda u mafkuraviy transformatsiyaning nihoyatda o‘tkir quroliga aylanib, har xil siyosiy kuchlar manfaatlariga xizmat qilayotganini inkor etib bo‘lmaydi. Bu sharoitda mafkura poligonlari yadro poliganlaridan ham ko‘proq kuchga ega bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sayitxonov A. Axborot sohasida milliy xavfsizlikni ta‘minlash – eng ustuvor vazifa. “Globallashuv jarayonida axborot xavfsizligi: informatsion tahdid va mafkuraviy immunitet masalalari”. Respublika ilmiy – amaliy anjumani materiallari. Farg‘ona. 2013 yil fevral. B-49.

